

Данилов В.И., Карзанов А.В.
Москва, ЦЭМИ РАН

МЕТА-СТАБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДОГОВОРОВ

*Исследование подготовлено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 20-010-00569-А.*

Доклад посвящен теории стабильных систем договоров. Люди часто предпринимают совместные действия и организуют группы для совершения этих действий. На формальном уровне это можно рассматривать как договор или контракт. Примерами могут служить обмен домами, покупка или продажа автомобиля или другого предмета, заключение брака, вклад в банк и т.п. Особенно интересны стабильные системы договоров, когда никто не хочет отказаться от предложенного договора или заключить новый.

Теория стабильности зародилась в статье Гейла и Шепли [1] в 1962 году и была посвящена более частному вопросу о стабильных марьяжах-браках. Предполагалось, что браки моногамные и гетеросексуальные. Постепенно теория была распространена на множественные связи типа рабочих и фирмы. Когда и фирма могла нанять несколько рабочих, и рабочий мог сотрудничать с несколькими фирмами. В наиболее общей и завершенной форме речь идет о произвольных контрактах.

Формальная модель состоит в задании множества *агентов* I и множества *договоров-контрактов* S . Для каждого договора s указано множество $P(s)$ *участников* этого договора, агентов, чье согласие необходимо для заключения договора. $S(i)$ обозначает множество договоров, одним из участников которых является агент i . В принципе, каждый агент может заключать несколько договоров, в том числе остаться один (заключить автаркический договор).

Так как агенты могут заключать несколько договоров, их интересы описываются с помощью так называемых функций выбора. *Функция выбора* f на множестве X состоит в указании для каждого подмножества A в X некоторого подмножества $f(A)$ в множестве A , подмножества желательных элементов. Примером такой функции может случить выбор наиболее ценных элементов, где ценность задается некоторой числовой функцией полезности u на X . Но есть и много других "разумных" функций выбора. Традиционно в качестве таких рациональных функций выбора рассматривались т.н. функции выбора, *независимые от пути*, введенные в работе Плотта [2]. По определению, это функции выбора, удовлетворяющие следующим соотношениям (для любых A и B):

$$f(A \cup B) = f(f(A) \cup f(B)).$$

Мы также будем следовать этой традиции и считать, что функции выбора f_i всех агентов удовлетворяют этому условию независимости от пути.

Система договоров S (то есть подмножество множества всех договоров C) называется *стабильной*, если никто не хочет изменить ее, отказываясь от какого-то предложенного договора или заключая (с согласия все участников) новый договор (разрывая, быть может, некоторые старые). Как в случае марьяжа: может образоваться новая семейная пара (m, w) , если мужчина m считает женщину w лучше своей жены, а женщина w считает m лучше своего мужа. Формально для стабильности системы S должны быть выполнены следующие два условия (здесь и далее $S(i) = S \cap C(i)$):

1. $f_i(S(i)) = S(i)$ для любого агента i .

2. Если договор c принадлежит множеству $f_i(S(i) \cup c)$ для любого участника i этого договора $P(c)$, то $c \in S$.

Первое условие выражает добровольность заключения договоров - нельзя заставить агента участвовать в нежелательном для него договоре. Второе условие говорит, что нет препятствий для заключения взаимовыгодных договоров. В каком-то смысле эти условия указывают на оптимальность стабильной системы, хотя тут есть свои тонкости, в которые мы не хотим сейчас входить. Главный интерес будет сосредоточен на вопросе о существовании стабильных систем договоров. Потому что обсуждать достоинства некоторого понятия довольно бессмысленно, если оно не существует. Интерес работы Гейла и Шепли был именно в том, что они доказали существование стабильных марьяжей и более того, предложили довольно простой алгоритм построения стабильных марьяжей.

Как потом выяснилось, главная причина успеха Гейла и Шепли заключалась в двудольности ситуации. То есть в том, что все агенты делились на две непересекающиеся группы, и договора могли заключаться только между представителями из противоположных групп. Типа мужчины и женщины, рабочие и фирмы, банки и вкладчики. Если же мы отказываемся от двудольности, то легко строятся примеры ситуаций, когда стабильных систем договоров нет. И большая часть литературы о стабильности была посвящена поиску дополнительных условий, когда такие системы все же существуют.

В частности, Тан [4] (в ситуации парных договоров) ввел понятие *стабильного разбиения*, которое всегда существует и позволяет достаточно просто ответить на вопрос -- существует ли стабильное паросочетание.

В настоящей работе мы предлагаем другой путь - так модифицировать (ослабить) понятие стабильности, чтобы существование было всегда. Мы называем это *мета-стабильностью*. Однако, прежде чем формулировать его, нужно сказать о другом результате. А именно, мы показываем, что общий случай с функциями выбора, независимыми от пути, сводится (за счет введения фиктивных агентов) к тому случаю, когда функции выбора агентов задаются функциями полезности, упомянутыми выше.

Используя одну теорему Айзермана и Малишевского [5], мы показываем, что можно так «расщепить» агентов (то есть заменить каждого агента на несколько его клонов), что предпочтения этих клонов будут задаваться функциями полезности. Более точно, существует множество «новых» агентов I' и множество договоров C' между ними, причем предпочтения новых агентов относительно новых договоров задаются функциями полезности, такие что (грубо говоря) множества стабильных систем договоров в старой ситуации и в новой одно и то же. В силу этой теоремы во многих вопросах можно ограничиться тем специальным случаем, когда предпочтения агентов задаются функциями полезности. Именно в такой ситуации мы и вводим понятие мета-стабильности.

Так что далее мы будем предполагать, что интересы агента i задаются функцией полезности u_i на множестве договоров C (или $C(i)$). Кроме того, мы предполагаем множества I и C конечными, а также что каждый агент i имеет автаркический договор (то есть может остаться одиночкой). В терминах функций полезности условия стабильности формулируются так: первое условие означает, что все элементы множества $S(i)$ дают агенту i одну и ту же полезность. А второе условие означает, что если контракт c не хуже любого из $S(i)$, причем для всех участников этого контракта c , то $c \in S$.

Ослабление стабильности состоит в том, что мы ослабляем условие 1, допуская, чтобы агенты соглашались принимать и не самые выгодные контракты. Введем обозначение: для множества договоров S пусть

$$u_i(S) = \min(u_i(s), s \in S(i)). \quad (1)$$

Иначе говоря, $u_i(S)$ -- это "гарантированная" полезность, которую обещает агенту i система договоров S . Чтобы это обозначение имело смысл, мы и накладываем первое условие мета-стабильности:

1*. Множество $S(i)$ непусто для любого агента i .

Второе условие выглядит так:

2*. Для любого c (из C , не обязательно из S) существует участник i этого договора, для которого $u_i(c)$ не меньше, чем $u_i(S)$.

Иными словами, никакой договор не может дать всем его участникам строго больше, чем гарантирует система S .

Стоит обсудить эти требования метастабильности. Начнем с условия 1*. В принципе агенты могут соглашаться заключать договора разной привлекательности. Самый плохой из них назовем маргинальным. Почему же агент не отказывается от маргинального контракта, если у него есть лучшие? Причина в том, что отказ от такого неприбыльного контракта может привести к тому, что какой-то другой участник этого контракта может остаться вообще без договоров. В таком случае он вынужден будет соглашаться на другой, менее выгодный, чем c , контракт c' . При этом другие участники c' могут отказываться от прежних договоров и так далее. Одним словом, это может вызвать целую серию (каскад) перезаключений договоров с весьма непредвидимым исходом. Приведенные соображения служат частичным оправданием понятия мета-стабильности.

Мета-стабильность вызывает к осторожному и неблизорукому поведению экономических агентов. Еще более эти соображения применимы к минимальным мета-стабильным системам, но мы не будем на этом останавливаться. Ясно, что любая стабильная система является мета-стабильной, так что это действительно некоторое ослабление понятия стабильности. Кроме того, любая мета-стабильная система оптимальна по Парето. Но главное оправдание понятия мета-стабильности в том, что мета-стабильные системы договоров всегда существуют. Это наш основной результат.

Доказательство существования основано на использовании теоремы Брауэра-Какутани о неподвижных точках. Удивительно, что в понятии мета-стабильности нет никаких упоминаний о выпуклости. Текст с полными доказательствами можно найти в архиве [3].

Список использованной литературы:

1. Gale D, Shapley. "College admission and the stability of marriage." Amer. Math. Monthly, 1962, 69(1) 9-15.
2. Plott C. "Path independence, Rationality, and social choice." Econometrica, 1973, 41, 1075-1091.
3. Danilov V.I., Karzanov A.V. "Stable and metastable contract networks." arXiv:2202.13089[math.CO]
4. Tan J.J. "A necessary and sufficient conditions for the existence of a complete stable matching." J. Algorithms 1991, 12, 154-178.
5. Айзерман М.А., Малишевский А.В. "Некоторые аспекты общей теории выбора лучших вариантов." Автоматика и телемеханика, 1981, № 2, 65-83.